

MEDICAL SCIENCES

CYSTIC FIBROSIS AND MELATONIN

Fedorova Julia Dmitrievna,

*Student of the Faculty of Fundamental Medicine,
Lomonosov Moscow State University, Lomonosovsky pr.,
27, bldg. 1, Moscow, Russian Federation, 119192.*

Babadzhanova Gulnara Yusupovna

*Doctor of medical sciences, Professor of the Department of Multidisciplinary Clinical Training
of the faculty of fundamental medicine, Lomonosov State University, Moscow
Leading researcher at the Institute of Pulmonology FMBA of Russia, Moscow*

МУКОВИСЦИДОЗ И МЕЛАТОНИН

Юлия Дмитриевна Федорова

*Студент факультета фундаментальной медицины.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр.,
д. 27, корп. 1, Москва, Российская Федерация, 119192*

Гульнара Юсуповна Бабаджанова

*Доктор медицинских наук, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки
факультета фундаментальной медицины,
Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Ведущий научный сотрудник Института пульмонологии ФМБА России, Москва*

Abstract

Cystic fibrosis is a chronic and progressive disease. A constant inflammatory process leads to deterioration in the functions of body tissues. The properties of melatonin are not limited to regulating the sleep-wake cycle. Recent research reveals previously unknown functions of the pineal gland hormone. The purpose of the work is to consider the properties of melatonin and the possibility of using this hormone for the treatment of CF.

Аннотация

Муковисцидоз является хроническим прогрессирующим заболеванием. Постоянный воспалительный процесс приводит к ухудшению функций тканей организма. Свойства мелатонина не ограничиваются только регулированием цикла сон-бодрствование. Последние исследования показывают о раннее неизвестных функциях гормона шишковидной железы. Целью работы является рассмотрение свойств мелатонина и возможность применения данного гормона для лечения МВ.

Keywords: cystic fibrosis, melatonin, treatment, mechanism of action of melatonin.

Ключевые слова: муковисцидоз, мелатонин, лечение, механизм действия мелатонина.

Введение

Муковисцидоз (МВ) – это распространенное наследственное хроническое прогрессирующее заболевание с высокой заболеваемостью и смертностью. МВ является мультисистемным заболеванием и характеризуется ухудшением функции легких, экзокринной недостаточностью поджелудочной железы, заболеваниями печени, остеопорозом и другими проявлениями. МВ часто ассоциируется с нарушением сна, что снижает качество жизни и работоспособности в дневное время [1].

Мелатонин – секреторный продукт шишковидной железы. Данный гормон не только участвует в синхронизации циркадных ритмов сна и бодрствования, но и обладает антиоксидантными, антиапоптотическими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Показано, что введение мелатонина относительно безопасно и хорошо переносится пациентами [1].

Итак, в работе будут рассмотрены функции мелатонина и применение данного гормона для лечения МВ.

Муковисцидоз

МВ является аутосомно-рецессивным заболеванием, связанным с мутациями в регуляторе трансмембранной проводимости – хлоридно-карбонатном канале (CFTR). Делеция фенилаланина 508 (F508) приводит к накоплению несвернутых белков, вызывая протеинопатию, которая приводит к воспалению, нарушению аутофагии и изменению метаболизма липидов [2].

МВ характеризуется хроническим воспалением и рецидивирующей инфекцией легких, при котором дефектный иммунный ответ и измененная вязкость и кислотность слизи приводят к стойкой микробной колонизации. В свою очередь, повторная антибактериальная терапия способствует возникновению лекарственной устойчивости, изменяет микробиологическую среду и способствует

колонизации условно-патогенными микроорганизмами. *Aspergillus fumigatus* является наиболее распространенным мицелиальным грибом в дыхательных путях пациентов с МВ, способствуя ухудшению состояния легких [2].

Мелатонин

Мелатонин является основным гормоном, секретируемым шишковидной железой — небольшим органом, расположенным в промежуточном мозге и соединенным со светочувствительной системой у млекопитающих. У всех исследованных к настоящему времени видов мелатонин в норме синтезируется и высвобождается во время темной фазы суток. Таким образом, имеется очевидная связь со сном у видов, ведущих дневной образ жизни, в том числе у людей [3].

Синтез мелатонина шишковидной железой синхронизируется супрахиазматическим ядром гипоталамуса, в зависимости от цикла день-ночь в течение 24-часового периода. Мелатонин в основном вырабатывается в темное время суток, и максимальная концентрация в плазме этого гормона происходит через 4–5 часов после наступления темноты. Световой раздражитель днем активизирует

расщепление меланопсина в фоторецептивных ганглиозных клетках сетчатки, что через ретино-гипоталамический путь вызывает ингибирование синтеза мелатонина; поэтому днем уровень мелатонина низкий [4, 5].

Механизмы действия мелатонина

Гормон высвобождается в кровоток. Благодаря своим амфифильным свойствам (в своей молекуле имеет две важные группы – 5-метоксигруппу и N-ацетильную боковую цепь) мелатонин может проникать путем диффузии в клетки и легко преодолевать все морфофизиологические барьеры [5].

Отметим, что мелатонин вырабатывается не только в шишковидной железе, но и в сетчатке, желудочно-кишечном тракте и врожденной иммунной системе. Непинеальные клетки не синтезируют гормон циркадно (кроме клеток сетчатки) и не выделяют его в кровь, они синтезируют мелатонин для местного применения его антиоксидантных свойств [4, 5].

На рисунке 1 представлены некоторые функции мелатонина [5].

Рис. 1. Некоторые из выявленных системных и клеточных действий эндогенно-продуцируемого или экзогенно-вводимого мелатонина [5]

В митохондриях синтезируется мелатонин (Рис.2). В органеллу молекула попадает с помощью облегченного транспорта с помощью переносчиков олигопептидов (РЕРТ1 и РЕРТ2). Синтез мелатонина происходит в митохондриальном матриксе, благодаря ацетилкоферменту А, который является кофактором фермента ацетилтрансферазы. Синтезированный мелатонин диффундирует из митохондрий и взаимодействовать с мелатониновыми мембранными рецепторами (MT1 и MT2) на внешней

митохондриальной мембране. В митохондриях мелатонин поглощает активные формы кислорода и стимулирует антиоксидантный фермент супероксиддисмутазу 2 (SOD2) и путь, который включает SIRT3 и FOXO3 α . Уменьшая митохондриальное окисление, мелатонин снижает окисление кардиолипина и уменьшает высвобождение цитохрома с. Мелатонин также регулирует открытие переходной поры митохондрий напрямую и через действие на разобщающий белок (UCP) [4].

Рис.2. Синтез мелатонина в митохондриях [5]

IMM – внутренняя митохондриальная мембрана; IMS – межмембранное пространство; OMM – наружная митохондриальная мембрана; Tryp – триптофан; 5OHTry – 5-гидрокситриптофан; 5-HT – серотонин; НАН – N-ацетилсеротонин [5].

Есть существенные различия в концентрации мелатонина в разных компартментах клетки. Митохондриальный уровень гормона в 10 раз выше, чем ядерный и цитозольный. Такое содержание мелатонина в разных компартментах поддерживается в течение 24-часового цикла [5].

Экзогенно введенный мелатонин быстро экстрагируется из крови и распределяется в клетке. Мелатонин может проникать в клетку с помощью пассивной диффузии (хорошо растворим в липидах), облегченного транспорта с помощью переносчиков олигопептидов (PEPT1 и PEPT2), активного транспорта через переносчик глюкозы GLUT1 [5].

Антиоксидантные свойства мелатонина

В структуре мелатонина есть богатое электронами ароматическое индольное кольцо, которое обладает свойствами донора электронов. Поэтому мелатонин способен поглощать свободные радикалы и снижать окислительный стресс. Также гормон может активировать рецепторы мелатонина MT1 и MT2 (представители надсемейства рецепторов, связанных с G-белками), цитозольный фермент QR2 (MT3 рецептор) и ядерные рецепторы RZR/ROR, что увеличивает активность антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутаза и глутатионпероксидаза [4].

Рис.3. Механизмы действия мелатонина [4]

Антиапоптотическая активность мелатонина

При гипоксии проницаемость мембраны митохондрий увеличивается, и проапоптотические факторы, такие как цитохром с (Cyt C) и фактор, индуцирующий апоптоз (AIF), высвобождаются в цитозоль. Эндогенный и экзогенный мелатонин запускает компенсаторный механизм в клетке: увеличивается экспрессия белка Bcl-2, блокируется проапоптотическая активность Вах через ось

SIRT1/NF-kB с последующим ингибированием высвобождения Cyt C, активируется ось Akt и поддерживается нормальная концентрация pAkt и pBad (Рис.4) [4]. В результате представленных механизмов клетка получает сигналы для выживания. В митохондриях мелатонин изменяет работу переходной поры митохондриальной проницаемости (mPTP) и противодействует окислительному стрессу [4].

Рис.4. Антиапоптотические механизмы, управляемые мелатонином [4]

Противовоспалительное действие мелатонина.

Мелатонин модулирует про- и противовоспалительные цитокины в разных патофизиологических ситуациях. Гормон ингибирует экспрессию циклооксигеназы (ЦОГ) и индуцибельной синтазы

оксида азота (iNOS) и ограничивает продукцию избыточного количества простаноидов, лейкотриенов, оксида азота (NO), хемокинов и молекул адгезии (Рис.5) [4]. Тем самым оказывает противовоспалительное действие.

Рис.5. Противовоспалительное действие мелатонина [4]

Предложено множество механизмов обезболивающего действия мелатонина: высвобождение эндорфина из гипофиза, модуляция центральной ГАМК-ергической системы. Связывания лиганд-мишень могут включать бензодиазепиновые, опиоидные, $\alpha(1)$ - и $\alpha(2)$ -адренергические, серотонинергические и холинергические рецепторы [4].

Эксперименты продемонстрировали, что мелатонин может блокировать NMDA рецепторы в дорсальных рогах спинного мозга, что приводит к уменьшению накопления кальция и активных форм кислорода (АФК) в клетке [4].

Применение мелатонина при муковисцидозе

Результаты исследования показывают, что 3 мг мелатонина за 2 часа до сна улучшают эффективность сна у пациентов с МВ [1].

Экзогенный мелатонин снижает содержание нитритов в конденсате выдыхаемого воздуха. Мелатонин является донором электронов, поэтому он восстанавливает оксид азота и перекись водорода с удалением гидроксильного радикала в виде цикли-

ческого 3-гидроксимелатонина, который выводится с мочой. Поэтому мелатонин и его метаболиты являются мощными активными поглотителями кислорода и реактивного азота и защищают клетки от окислительного стресса [1].

Роль мелатонина в регуляции репродукции у человека до сих пор остается спорной. Исследования на животных показывают, что мелатонин может подавлять ось гипофиз-гонады, что приводит к задержке полового созревания. Экспериментальные данные показывают, что мелатонин снижает подвижность сперматозоидов и ингибирует ароматазу яичек. Другие исследования с длительным введением низких доз мелатонина у мужчин показывают, что уровень тестостерона и лютеинизирующего гормона в крови не изменяются. Исследования *in vitro* показывают, что мелатонин играет физиологическую роль в регуляции гонадотропин-стимулированной секреции прогестерона и эстрадиола гранулезными клетками женщины во время менструального цикла, что свидетельствует

об участии мелатонина в стероидогенезе яичников [1].

Было показано, что мелатонин снижает токсичность и повышает эффективность антибиотиков [1].

Фиброз при муковисцидозе и лечение мелатонином

При частых рецидивирующих воспалительных процессах в легких при МВ может развиваться фиброз.

Фиброз представляет собой образование избыточной волокнистой соединительной ткани из кол-

лагена I типа. Этот процесс при МВ связан с инфекцией, воспалением и окислительным стрессом, а использование антиоксидантов, особенно мелатонина, способствует предотвращению и контролю развития фиброза [6].

Патогенез фиброза (Рис.6) [6]:

1. Первичное повреждение ткани.
2. Активация эффекторных клеток
3. Выработка внеклеточного матрикса.
4. Отложение и недостаточная резорбция внеклеточного матрикса.

Рис.6. Регуляция мелатонином патогенеза фиброза [6]

NK-клетки — естественные киллеры, EMT — эпителиально-мезенхимальный переход; ECM — внеклеточный матрикс.

Мелатонин оказывает антифиброзное действие на всех этапах фиброзного патогенеза, перечисленных выше (Рис.6): ингибирует повреждение эпителиальных клеток, уменьшает высвобождение

провоспалительных цитокинов, снижает активацию и пролиферацию фиброгенных эффекторных клеток и внеклеточного матрикса, уменьшает отложение внеклеточного матрикса [6].

Рис.7. Регуляция мелатонином воспалительных цитокинов во время фиброза [6]

PI3K — фосфатидилинозитол-3-киназа; Akt — протеинкиназа B; NF-kB — ядерный фактор-каппаВ; ERK — киназа, регулируемая внеклеточным сигналом; NRF2 — ядерный фактор, связанный с эритроидом-2, фактор 2; TGF-β — бета-трансформирующий фактор роста.

Медиаторы воспаления (интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-13, ИЛ-17, ИЛ-19, ИЛ-20, ИЛ-21, ИЛ-24, ИЛ-33, TNF-α и другие) запускают фиброгенный каскад (рис.7). Мелатонин их ингибирует за счет блокирования сигнальных путей PI3K/Akt и ERK, которые отвечают за синтез маркера фиброза TGF-β, и усиления действия NRF2, который ингибирует экспрессию TGF-β и других фиброгенных генов [6].

Мелатонин подавляет перекисное окисление белков и липидов, тем самым предотвращает развитие легочного фиброза. Также гормон ослабляет

эпителиально-мезенхимальный переход миофибробластов, ингибируя экспрессию ЦОГ-2 [6].

TGF-β1 увеличивает в ядре экспрессию галектина-3 (Gal-3), которая также регулируется NRF2. Обнаружено, что Gal-3 участвует в эпителиально-мезенхимальном переходе. В свою очередь, мелатонин активирует NRF2, что приводит к уменьшению экспрессии Gal-3 и продукции меньшего количества активных форм кислорода (АФК) (Рис.8) [7].

Рис.8. Механизм ослабления фиброза с помощью активации NRF2 мелатонином и ингибирования экспрессии Gal-3 [7]

Мелатонин блокирует эпителиально-мезенхимальный переход, нарушая процесс фиброза (Рис.9). Поэтому на ранних стадиях фиброза некоторые структурные и функциональные повреждения могут быть устранены с помощью лечения мелатонином [5].

Рис.9. Схема внутриклеточных взаимодействий мелатонина [5]

Мелатонин препятствует развитию фиброза несколькими способами. (1) Мелатонин ингибирует TGF-1 β и провоспалительные цитокины, ингибируя эпителиально-мезенхимальный переход и уменьшая избыточное накопление внеклеточного коллагена и гликозаминогликанов (GAG). (2) Мелатонин снижает окислительный стресс, благодаря стимуляции антиоксидантных ферментов, например, супероксиддисмутазы 2 (SOD2), и прямому действию по удалению радикалов [5].

Заключение

Муковисцидоз – это хроническое заболевание, связанное с потерей способности к апоптозу, невозможностью развития реакции воспаления на чужеродные микроорганизмы, что приводит к хроническому воспалению и фиброзу.

Прогресс в лечении МВ увеличил продолжительность жизни пациентов. Так, например, в 60-х

годах прошлого века выживаемость детей с МВ была низкой, в настоящий момент продолжительность жизни пациентов с МВ в некоторых странах достигает более 45 лет. Вместе с тем, увеличение выживаемости и продолжительности жизни проявляется у пациентов множеством сопутствующих заболеваний в результате более длительного течения МВ [8].

Мелатонин, который циркадно вырабатывается шишковидной железой в кровь, а во всех остальных клетках организма местно для защиты каждой клетки, способствует восстановлению утраченных при МВ функций: его антиоксидантная, антиапоптотная и противовоспалительная активность улучшает состояние больных.

Для уточнения механизма действия этого гормона и его взаимосвязи с физиологической хронобиологией необходимо провести гораздо больше

исследований. В частности, еще предстоит определить наиболее оптимальные время назначения и дозировку мелатонина, позволяющие добиться максимального воздействия этого препарата на циркадный ритм человека и на множество функций, зависящих от него.

Список литературы

1. Claudia de Castro-Silva C, de Bruin VM, Cunha GM, Nunes DM, Medeiros CA, de Bruin PF. Melatonin improves sleep and reduces nitrite in the exhaled breath condensate in cystic fibrosis – a randomized, double-blind placebo-controlled study. *J Pineal Res.* 2010 Jan;48(1):65-71. <https://doi.org/10.1111/j.1600-079X.2009.00726.x>.
2. Mingione A, Ottaviano E, Barcella M, Merelli I, Rosso L, Armeni T, Cirilli N, Ghidoni R, Borghi E, Signorelli P. Cystic Fibrosis Defective Response to Infection Involves Autophagy and Lipid Metabolism. *Cells.* 2020 Aug 6;9(8):1845. <https://doi.org/10.3390/cells9081845>.
3. Арендт Д. Чудо или миф? (Исследование мелатонина). Проблемы Эндокринологии. 1999;45(3):33-35 [Arendt J. Miracle or myth? (Melatonin research). *Problems of Endocrinology.* 1999;45(3):33-35. (In Russ.)]. <https://doi.org/10.14341/probl11768>
4. Tarocco A, Caroccia N, Morciano G, Wieckowski MR, Ancora G, Garani G, Pinton P. Melatonin as a master regulator of cell death and inflammation: molecular mechanisms and clinical implications for newborn care. *Cell Death Dis.* 2019 Apr 8;10(4):317. <https://doi.org/10.1038/s41419-019-1556-7>.
5. Reiter RJ, Sharma R, Rosales-Corral SA, Coto-Montes A, Boga JA, Vriend J. Advances in Characterizing Recently-Identified Molecular Actions of Melatonin: Clinical Implications. *Approaching Complex Diseases.* 2020;2:301-341. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32857-3_14
6. Hu W, Ma Z, Jiang S, Fan C, Deng C, Yan X, Di S, Lv J, Reiter RJ, Yang Y. Melatonin: the dawning of a treatment for fibrosis? *J Pineal Res.* 2016 Mar;60(2):121-31. <https://doi.org/10.1111/jpi.12302>.
7. Lan, Yj., Cheng, Mh., Ji, Hm. et al. Melatonin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis via activating NRF2 and inhibiting galectin-3 expression. *Acta Pharmacol Sin* (2022). <https://doi.org/10.1038/s41401-022-01018-x>
8. UK Cystic Fibrosis Registry Annual Data Report 2017. Cystic Fibrosis Trust. August 2018. Accessed January 15, 2022. <https://www.cysticfibrosis.org.uk/sites/default/files/2020-12/Registry>